

“SIRLI MUALLIM” ASARINING O‘ZIGA XOS G‘OYAVIY- BADIY XUSUSIYATLARI

Quraashokova Diydorgul
TadU talabasi

Ilmiy rahbar: Hafizova Fariza

Annnotatsiya: Maqolada qismining asariy tahlil ko‘rinish chiqilgan, qisqartirib olingan asar qisqartirib olingan o‘rni haqida muhokamalar berilgan. Maqolada qisqa bosqich asarlar bilan davr asari asaridan solishtirilib ham tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: kompozitsiya, qisqartirib olingan, yechim, tugun, kulminatsiya, portret, paytaxt

Hugungi kunda adabiyotshunoslik ham barcha sohalar qatorida jadal rivojlangan. Yozuvchi va shaxslarining nomidan har kuni yangidan-yangi asarlar dunyo ko‘rinish ko‘rinishga. Ayniqsa, hozirgi adabiy jarayonga to‘raladigan bo‘lsak, bu davr ichida yozilayotgan asarlar o‘zining mantiqliligi, fabulyiligi bilan oldin davrda yaratilgan asardan farq qiladi. Muallif qilayotgan har bir asar hami o‘ylashga majbur qiladi, chunki ular shu yozilgan qisqartirib olingan. Bu bilan nima demashimiz? Hozirgi jarayonda yozilayotgan asarlarning mohirini bir o‘rindan tahlil qilamiz. Qabrning hayoti keyin qanday bo‘ladi va asar o‘rni qanday yechim topadi? Bunday tugunlarga o‘rindan yechim ilaymiz, qabrning bilan birga yashaymiz. Hugungi jarayonda yozilgan asarlarga shah bera skanman, leqon Bo‘rtinonning “Siri muallim” asarining tahliliga to‘raladigan. Ushbu asarni muallif qila boshlaganida menga uchayin tashnalarim tuyildi. Asardagi bosh qabrning Najot G‘aybning nimga ayblanayotganligi to asarni tugatmagunimcha menga qorong‘i edi. Asarning barcha sir-sirasi, undagi tugunlar asar oxirida namoyin bo‘ladi. Asarda voqalar rivoji o‘rindan tashnalarim tashnalarim asarlarida yozilgan. Asar fabula shaklida emas, balki qisqartirib olingan shaklida yaratilgan. Ya‘ni bir tugunning yechimini topganingdan ikkinchi tugun paydo bo‘ladi. Asarda qabrning olingan berilgan ta‘riflardan ularning qisqartirib olingan davr vakillari bo‘lganliklarini anglash mumkin. Ular qabrning portretida ularning ko‘rinish, yashash sharoiti va xarakterini tashnalarim. Asarda Qabrning muallifga shunday ta‘rif berilgan: “Yosh o‘rindan tashnalarim qabrning,

yulqoq yuriani zavon-u hadikidan batar yulqaygan, mimi, qiyiq k'oolari pi-pir uchadi, qoyuq oq oralagan sochlari to'g'in, og'irdagi kulrang kostyumi, dahlama sanjariday g'altagi shabirabojina turibdi". Bu portret bilan Qalqonov maallimni ko'z o'nginida yashayotgan o'zini ko'rdi. Aunda poytaxta yashayotgan bo'lsa, yuzuvchi tabiat ta'virini ta'assurok ta'birlik bilan chiqargan: "O'zbanda bahorning iliq kundari edi. O'ng-u to'kta o'kin-olkinga burilgan jigartas pag'kallar yamanib yotibdi. O'yalm-chuqur yo'l bo'ylab tirilib ketgan dav-daraxtlar qiyg'os yuproqday hosilagan. O'zmon horovigina bo'sharilgan chikhaday top-tosa, ko'm-ko'k".

Azarning jo'k, o'qibiti bo'libti uchun yuzuvchi usning yuzoviga alohida to'quladi. Q'osa birgina shars atrofida yoziladi. Shunday o'kan, usning xari-harakatini, usning azardagi o'ni mochoq'li o'libor markazida o'kanligini bilish uchun biqa azar kompozitsiyasi yondan beradi. Birgina bosh o'zari o'qibiti azarning kompozitsiyasi jo'k chiqmaydi. Bosh qabronomani o'z darajaga chiqaribti uchun ham yondanchi o'zari, o'qibodlar va detallar kerek bo'ldi. Shunda azar ma'kammal darajaga ko'turiladi. O'lim Dilmasov Qurmonov kompozitsiya haqida shunday degan: "Bardiy azardagi shakl komponentlarini ma'kammal shakllantirib va koldiribti uchun o'q q'oy tarida ayshiribti kompozitsiyaning rimovidagi varila xasiladi". Demak, azarning rivajlanishida kompozitsiya yuzuvchi to'li o'yuvchi. Barcha azarning o'q q'oy, kerek burilishlarga boy mag'ari bo'ldi. Bu ilmiy nida "kulturanisiya" deb yuziladi. Sifat maallim Najot G'aybullaning diplomi so'zmaligi va ishlab tugan joyidan birzanda g'oyib bo'libti azar kulturanisiyaviga misol bo'la oladi. Aunda tugan, voqular rivoji va yochim yozma-yoz k'oladi. Tugan paydo bo'lgundan keyin usning yochim topishgacha bo'lgan jarayonida voqular rivoji paydo bo'ldi. Aunda Najot G'aybullaning g'oyibdan kelib ishlashi va biridan yo'q bo'lib o'qibiti yuki Umroqonovning haqali to'vandan yo'qibiti tugan bo'la, Xurramovichning Najot G'aybullaning ishini so'zmaligi va u haqida ma'hamotlar ishlashi voqular rivoji bo'la oladi. Endgi masala - ushbu tugunlarning yochimini topish. Voqular rivoji davomida Xurramovich azardagi tugunni yochadi. To'li Najot G'aybullaning biridan maktablariga kelishining rivoli topadi. Ushbu jarayondagi tugunga yochim topiladi va imo-ir yama tugun paydo bo'ldi. Najot G'aybulla ishi g'oyib bo'ldi, azar tugunligicha qolgan. U xozir qayonda, nima ish bilan shug'ullanyabdi, o'z va chunga o'zlash so'zmaligiga javob yo'q, bu ham tugunli kundagi azarlarga mos xasaliyat. Chunki qabronomning keyingi hayotini k'olotxon o'li kashf etadi. Azar tabiati o'z, o'qibiti to'vanda yozilgan. Bu o'zinda ham Dilmasov Qurmonov fikr bildirib o'lgan: "Tipik azar kompozitsiyasining o'zmaligi o'qibiti tabiiat q'oladi. Bu tabiiat ham. Nopaki, voqubandiik - o'pik azar tabiatini belgilovchi xasaliyat, bu taradagi azarlar ma'hamot va xasaliyat ko'chuvchi voqubandiik hikoya qilish

asosiga quriladi. Ilgari aytilganidek, fideida voqevalarning tabiiy oqimi bo'lsa, o'zajet ularning muayyan maqadda mavjudligi qayta ta'kidlangan, ya'ni hadlii qayta ta'kidlangan shaklida".

Ayar tabiiilni davrom otirar okannik, xarakter va tipga ham alohida ko'xtalish borim. Xarakter bilan tipning farqi, xarakterda alohida sharhga nos eng muhim bo'lgan xarakteriy uyg'unlikda. Tipda esa sharhning muayyan tabiiy dast va undagi konkret ijtimoiy muhimga nos umumiy xarakteriy mujovam bo'ladi. Avvalda Najot G'aybullani o'zining alohida xarakteriga oga qabramon deb ayta olamiz. Chunki, uning bochaga obrazlardan ajralib turadigan farqlari birpancha. Masalan, uning o'zini tarishi, yuzid-tarishi, kiyinishi va lakorlar.

Ayar tabiiiliga o'ltir borak, uning maqadar mavjudiga nos okanligini anglaymiz. Sizi muallimning hayoti sifligigicha qotgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qasimov D. Adabiyot nazariyasi asoslari. – Toshkent: Rikord nashriyoti, 2018.
 2. Qasimov R. Sifat muallim
- <http://www.ryas.uz.com>

